

Divulgação da Paleontologia no Brasil por meio das Redes Sociais

Henrique Moreira Santos¹, Henrique Romualdo da Silva¹, Thiago Guerra de Almeida¹, Me. Felipe Alves Elias², Dr. Carlos Eduardo Tolussi³.

1. Discente do Curso de Ciências Biológicas, Área Ciências Biológicas e da Saúde, Universidade Anhembi Morumbi, Campus Mooca, São Paulo, SP, Brasil.
2. Departamento de Paleontologia, Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo.
3. Docente da Universidade Anhembi Morumbi.

RESUMO.

O Brasil é um dos países que mais consome as redes sociais no mundo. Tendo isso em vista as redes sociais acabam se tornando uma forma bem interessante para se realizar a divulgação científica em diversos campos entre os quais a Paleontologia. Neste trabalho buscamos caracterizar os perfis de divulgação nesse segmento conduzidos nas redes sociais mais relevantes, voltados ao público brasileiro. Para esse trabalho foi utilizada a metodologia denominada *netnografia* de investigação, incluindo o planejamento de busca, o fichamento dos canais de divulgação, a organização dos dados obtidos, e por fim a análise dos resultados. Foram levantados quarenta e um perfis em plataformas como Instagram, TikTok, YouTube, Facebook e Twitter. Analisamos o recorte de conteúdo e abordagens adotados nestes canais, o perfil e formação de seus responsáveis, o nível de engajamento do público com os conteúdos compartilhados, as fontes de financiamento, se a iniciativa promove ou não ações colaborativas dentro ou fora das redes sociais, entre outros. Concluímos que as redes sociais são uma forma válida de se passar o conhecimento científico, e que as redes sociais como canais de divulgação vêm crescendo cada vez mais com o passar dos anos e que elas atingem uma boa parcela da sociedade interessada.

Palavras chaves: Divulgação científica, Redes Sociais, Paleontologia, Internet.

ABSTRACT

Brazil is one of the countries that most consume social networks in the world. With that in mind, social networks end up becoming a very interesting way to carry out scientific dissemination in various fields, including Paleontology. In this work, we seek to characterize the disclosure profiles in this segment conducted in the most relevant social networks, aimed at the Brazilian public. For this work, the methodology called investigation *netnography* was used, including the search planning, the filing of the dissemination channels, the organization of the data obtained and, finally, the analysis of the results. Forty-one profiles were raised on platforms such as Instagram, TikTok, YouTube, Facebook and Twitter. We analyzed the content and approaches adopted in these channels, the profile and training of those responsible, the level of public engagement with shared content, funding sources, whether or not the initiative promotes collaborative actions inside or outside social networks, between others. We conclude that social networks are a valid way of passing on scientific knowledge, and that social networks as dissemination channels have been growing more and more over the years and that they reach a good portion of interested society.

Keywords: Scientific dissemination, Social Networks, Paleontology, Internet.

INTRODUÇÃO

Derivada do latim *divulgatio*, divulgação trata-se de processar conhecimento de maneira a promovê-lo a públicos específicos ou gerais (MASSARANI et al, 2003). Quando esse conhecimento tem origem na ciência, o meio para sua disseminação é o da divulgação científica.

Segundo ALBAGLI (1996), divulgação científica refere-se ao uso de processos e recursos técnicos para a comunicação da informação científica e tecnológica ao público em geral. Para a autora, esta difere da comunicação científica, que envolve a comunicação de informação científica e tecnológica em linguagem especializada, voltada a um público seletivo de especialistas.

O papel da ciência e da tecnologia nas estruturas política, econômica e cultural contemporâneas é de interesse coletivo (CARNEIRO, 2014). Seu fortalecimento passa pela assimilação e aceitação social: nesse sentido a forma e os meios pelas quais a sociedade percebe o assunto são de interesse estratégico. Divulgadores da ciência sejam eles cientistas, educadores e jornalistas são responsáveis por transformar conhecimento científico, produzido em linguagem codificada especializada, em

conteúdo que possa ser acessado e assimilado por pessoas com perfis que ultrapassam a esfera acadêmica (ALBAGLI, 1996). Iniciativas estruturadas de divulgação das descobertas científicas para a população geral tem início nos primórdios do séc. XIX (PORTO & MORAES, 2009). Ainda durante esse período começou a ganhar visibilidade no cenário brasileiro com a criação da imprensa brasileira em 1810 (CARNEIRO, 2014). Em 1948 é fundada a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), entidade com foco na promoção de ações voltadas à divulgação da ciência. (MOREIRA & MASSARANI, 2017).

Nas últimas décadas muitas iniciativas dessa natureza têm despontado no país: centros e museus de ciência têm sido criados, livros e revistas publicados em número crescente, conferências públicas e eventos de divulgação se espalharam pelas principais cidades do país, assim como temas de natureza tecnológica prosperam em pautas de rádio, jornais e televisão (MASSARANI et al, 2003). Com a expansão da internet nos lares e por meio da telefonia móvel, a divulgação científica ganhou novos contornos, e passou a estar cada vez mais presentes nas plataformas sociais (SOARES, 2021).

A divulgação científica busca passar a informação científica para um público maior e as redes sociais da internet são uma forma viável de amplificar essas informações, pois elas têm um potencial enorme de mobilizar e transformar a sociedade. (VICENTE, et al, 2015).

Para Pinheiro (2003):

“Um dos primeiros fenômenos observados, decorrente da internet, foi à aproximação entre a comunicação científica (de cientista para cientista) e divulgação científica [...]”

Para Tomaél & Marteleto (2005):

“As redes sociais referem-se a coletivos de pessoas, organizações e demais entidades sociais conectadas por relacionamentos sociais, motivados por afinidade, relações de trabalho ou compartilhamento de informações”.

No ambiente virtual das redes sociais a troca de informação é rápida e constante, por meio de compartilhamento de usuários (CARNEIRO, 2014). Essa disposição de informações compartilhadas entre atores de uma rede é válida, pois cada participante tem potencial de ampliar seu repertório de conhecimentos com as informações que passa a ter acesso através desse processo (TOMAÉL, MARTELETO, 2005).

Entre as disciplinas com maior potencial atrativo no campo científico está a Paleontologia que se dedica ao estudo da história da vida no planeta, tendo como Ciências Biológicas 2022.2

fonte de informação os fósseis (SIMÕES & RODRIGUES, 2009). Entenda-se por fósseis todos os tipos de evidência, direta ou indireta, de organismos que viveram no passado: incluem restos preservados dos próprios organismos, até vestígios ou marcas indicativas de sua atividade biológica (ALMEIDA, 2013). Paleontólogos são, portanto, cientistas em geral com formação superior em Geologia ou Biologia que estuda os fósseis, identificando espécies que viveram no tempo passado, suas relações de parentesco entre si (como também com as formas viventes) e seus padrões de distribuição nos ambientes pretéritos (SILVA, 2008). O conhecimento acumulado a partir dessas evidências permite a elaboração de modelos sobre as mudanças geográficas, climáticas e ecossistêmicas pelas quais o planeta passou durante sua história, como também seus efeitos na composição e dinâmica da biodiversidade nesse processo (CASSETTARI, 2011). Entre os grupos fósseis mais conhecidos encontram-se os dinossauros: projetados pela ficção literária e cinematográfica, converteram-se em ícones da cultura popular, e levaram a Paleontologia às massas (CARVALHO, 2000). Entre os meios que melhor atuam no processo de divulgação desse campo de conhecimento encontra-se a chamada “paleoarte”,

dedicada a representar visualmente as espécies extintas traduzindo a interpretação científica elaborada a partir de suas evidências materiais (MARTINE et al, 2017).

A Paleontologia oferece informações cuja relevância vai além da mera curiosidade ou do conhecimento histórico pode nos oferecer exemplos concretos de eventos no passado com implicações diretas ao interesse coletivo presente, incluindo as crises ambientais e da biodiversidade causadas pela ação humana (ALMEIDA et al, 2020). De modo adicional, pode oferecer subsídios para uma melhor apropriação da lógica de construção do conhecimento científico, incluindo interpretação das evidências, formulação de hipóteses, testagem experimental e análise crítica (ALMEIDA et al, 2020).

Conforme destaca FOERSTE et al, (2022) com a expansão da covid-19 e a declaração de pandemia pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em 2020, espaços físicos emblemáticos dedicados à divulgação científica - entre os quais os museus e centros de ciência - foram obrigados a transferir suas ações de comunicação para plataformas virtuais. Nesta nova realidade, marcada pelo distanciamento físico e fortalecimento do meio remoto de diálogo, ações conduzidas

nas plataformas sociais ganharam força e diversificaram-se em vozes e estratégias.

Motivados por essa nova realidade, propomos caracterizar as ações de divulgação da Paleontologia conduzidas nas principais plataformas sociais atuais e voltadas ao público brasileiro, com o objetivo de caracterizar essas iniciativas, seus idealizadores e estratégias de discurso adotadas.

OBJETIVOS

Objetivos gerais

- Caracterizar a divulgação da Paleontologia voltada ao público brasileiro, conduzida nas redes sociais virtuais mais relevantes.

Objetivos Específicos

- Identificar as principais iniciativas do segmento em atividade.
- Caracterizar os perfis quanto ao seu formato e recorte, levando em consideração as limitações de postagem das plataformas.
- Avaliar seu alcance potencial, tendo como base as estratégias adotadas e a natureza do engajamento de seus seguidores.
- Descobrir qual seria o melhor tipo de postagem para cada plataforma.

MATERIAL E MÉTODOS

Para este trabalho adotamos a metodologia denominada netnografia, de KOZINETS (2010), que já vem sendo replicado por diversos autores (ver SÁ, 2002); AMARAL et al, 2006; MONTARDO & ROCHA, 2005. As etapas para esta pesquisa incluíram:

1. Planejamento e seleção do espaço de pesquisa: neste caso, as plataformas sociais consideradas de maior alcance e relevância.
2. Fichamento dos perfis de divulgação, por plataforma: para essa etapa os participantes do grupo e o orientador definiram parâmetros que guiaram a coleta das informações a partir das redes sociais. Os agentes de coleta atuaram na qualidade de “observadores”, restringindo o computador como único canal de mediação com esses perfis e limitando-se a registrar apenas as informações disponíveis publicamente, veiculadas por meio de texto escrito, imagem, vídeo e áudio.

3. Organização, classificação e sistematização dos dados coletados, por plataforma: esta etapa incluiu a plotagem das informações em gráficos percentuais individualizados, como também fazendo cruzamento de dados, com o objetivo de analisar potenciais correlações entre perfis de idealizadores, recortes de comunicação, estratégias e engajamento de público.
4. Análise dos dados e conclusões de pesquisa.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Fazendo uso de termos chave relacionados com o objeto de estudo, entre os quais “paleontologia”, “fósseis”, “dinossauros”, entre outros, buscamos nas plataformas Instagram, TikTok, YouTube, Facebook e Twitter perfis que atendessem nossos parâmetros de análise, identificando quarenta e um no total, com conteúdo em língua portuguesa e com foco no público brasileiro (tabela 1).

Canais de divulgação	Instagram	TikTok	Youtube	Facebook	Twitter
Henrique.paleo	X	X	X		X
ABC.Terra	X	X	X		
Pirulla25	X		X	X	X
Paleobrasil2020	X	X	X	X	
Canalzoomundo	X	X	X	X	X
Primata_pelado	X	X		X	
Brasilfosseis	X				
Sara.draws.paleoart	X				X
Paleontos	X		X	X	X
Museudepaleontologia	X		X	X	X
Paleontologia_todo_dia	X				
Marciolcastro	X		X	X	X
Museudosdinossauros	X			X	
Paleoantar	X			X	X

Caetano.paleoarte	X				X
Museudegeocienciausp	X	X	X	X	
Paleogalle	X				X
Paleoblogbr	X	X	X	X	X
Paleoespinhaco	X	X			X
Ocenpaleo	X	X		X	
Cappaufsm	X	X		X	
Sombras_do_passado	X	X			
Ivp_rj	X		X		
Paleontologia.ufmg	X			X	
Paleontologia_urca	X				
Paleoverso	X				
Evoluvida		X	X		
Brunofalasobrecoisas		X	X		
Dino_brasil	X	X			

Colecionadoresdeossos	X		X	X	X
Labpaleovert	X		X	X	
Paleopicos_lpp	X				
Santanaraptour	X				
Paleopost.cariri	X				
Paleobotanyb	X				
Paleozoobr	X		X	X	
Wolftythekiller28		X			
Gui_animaltv	X		X		
Museupaleontootaviano	X				
bvac_paleoart	X				
Mf_gadelha	X				X

Tabela 1: Canais de divulgação pesquisados e em quais plataformas se encontram.

Vale ressaltar que diversos perfis analisados promovem suas atividades em diferentes plataformas na maioria dos casos replicando o mesmo conteúdo em todas elas. O Instagram parece ser a plataforma social que reúne a maior parte

Ciências Biológicas 2022.2

dos perfis. Atribuimos essa preferência à popularidade da rede, as facilidades de acesso proporcionadas pela plataforma e a facilidade nas buscar dos conteúdos.

Analisamos também as principais categorias de realização desses perfis

(Gráfico 1), distinguindo as iniciativas individuais/independentes, das coletivas ou ainda daquelas vinculadas a instituições de ensino e pesquisa.

Gráfico 1: Indica o tipo de iniciativa dos canais.

Nossa análise sugere um predomínio de iniciativas individuais: uma maior autonomia e flexibilidade na produção de conteúdo poderiam explicar a frequência menor de perfis coletivos ou com vínculo institucional.

Analisamos também o perfil dos responsáveis pelos perfis (Gráfico 2), visando caracterizar suas formações acadêmicas.

Ciências Biológicas 2022.2

Gráfico 2: Indica o perfil de formação do(s) responsável(is) pelos canais.

Entre os produtores de conteúdo analisados verificamos uma tendência à formação acadêmica superior em Paleontologia ou áreas afins. Também verificamos uma grande quantidade de perfis de divulgadores ainda em processo de graduação.

Verificamos também a natureza dos conteúdos produzidos pelos perfis levantados (Gráfico 3). Conduzidos por profissionais da área, a maioria dos perfis analisados são dedicados a divulgar conteúdos exclusivos de Paleontologia.

Gráfico 3: Indica a porcentagem de temas ligados à Paleontologia.

A seguir analisamos a frequência média de postagens de cada canal (Gráfico 4).

Gráfico 4: Indica a frequência média das postagens.

Observamos uma maior preferência por postagens semanais. Considerando que para estes perfis o conteúdo veiculado é essencialmente autoral (Gráfico 5), esse intervalo pode indicar o tempo necessário para a elaboração desse material, que abrange principalmente textos, imagens e vídeos, com conteúdos específicos da área ou resultados de pesquisas realizadas pelos próprios realizadores.

Gráfico 5: Indica o padrão autoral dos conteúdos.

Buscamos analisar o nível de engajamento dos usuários a partir da média de curtidas nas postagens, levando também em consideração o número de seguidores desses canais (Gráfico 6).
Ciências Biológicas 2022.2

Gráfico 6: Indica a média de reações/curtidas nas postagens.

Dos perfis analisados, uma parcela importante costuma obter uma média de cem a mil curtidas por publicação, especialmente em plataformas como Facebook e Instagram. Canais com ações focais em plataformas como Youtube e Tik-Tok podem eventualmente ultrapassar mil reações por postagem.

Buscamos nesta investigação avaliar se os perfis de divulgação promovidos em redes sociais também estendem suas ações a espaços presenciais (Gráfico 7), incluindo palestras, cursos e ações educativas.

Gráfico 7: Indica se a iniciativa promove ações individuais fora das redes sociais.

Os dados levantados sugerem que em sua maioria os criadores de conteúdo não realizam ações presenciais como extensão daquelas promovidas em meio digital. Da parcela dos perfis que promovem ações presenciais, predominam aquelas em museus, universidade e escolas.

Quando analisamos o diálogo com outras iniciativas de divulgação, concluímos que a maior parte dos perfis analisados não costuma promover parcerias, atuando de forma independente e isolada (Gráficos 8 e 9).

Quando as parcerias são formadas, notamos que em geral envolvem apenas canais de Paleontologia dentro das mesmas plataformas sociais. Ações colaborativas com canais que tratem de outros temas em ciências naturais, ou iniciativas fora das redes sociais, tendem a ser menos frequentes.

Gráfico 8: Indicando se a iniciativa promove ações colaborativas com outras iniciativas similares dentro das redes sociais.

Gráfico 9: Indicando se a iniciativa promove ações colaborativas com outras iniciativas similares fora das redes sociais.

Buscamos também avaliar se os perfis analisados contam com fontes de financiamento de suas atividades (Gráfico 10).

Gráfico 10: Fontes de financiamento das ações.

Os dados sugerem que a maioria, tratando-se de ações independentes, são autofinanciadas, podendo incluir em seu escopo de fontes a venda de produtos, monetização direta a partir de conteúdos veiculados e clubes de assinantes. Iniciativas institucionais são mantidas com recursos públicos.

Pudemos identificar que em diferentes plataformas são encontrados diferentes conteúdos correlatos à Paleontologia. A plataforma Instagram demonstrou uma maior quantidade de conteúdo e reações com imagens ilustrativas às chamadas paleoarts com textos explicando sobre a imagem, na plataforma Tik-Tok o melhor tipo de conteúdo apresentado seria o de curiosidades rápidas e divertidas sobre as diversas áreas da Paleontologia, e desmistificando as chamadas “*fakenews*” que são notícias falsas, nesse caso em relação a mitos populares sobre como exemplo os dinossauros. Na plataforma YouTube mostra-se uma melhor aceitação por conteúdos mais completos, como animações dos seres em vida e explicações sobre publicações científicas relevantes a cerca das áreas da Paleontologia. Na plataforma Facebook foram encontrados poucas publicações, mas com as análises feitas percebemos que é o melhor tipo de publicação seriam imagens com textos explicando sobre o conteúdo. Na plataforma Twitter pela limitação de caracteres estabelecidos pela própria plataforma a melhor forma de se trabalhar com ela é a divulgação de trabalhos relacionados a Paleontologia.

CONCLUSÃO

Nosso levantamento encontrou um número significativo de iniciativas de divulgação da Paleontologia ativo nas redes sociais, sendo a maioria mantida e alimentada por profissionais da área. A plataforma Instagram foi aquela onde identificamos o maior número de perfis, possivelmente por se tratar de um espaço bastante popular entre os internautas, fácil de utilizar e que reúne grande diversidade de públicos.

Plataformas como Youtube e TikTok, embora com menos canais dessa natureza, tendem a reunir maior número de seguidores e maior engajamento nas publicações, especialmente por trazerem linguagem produzida com uso de vídeos – o que possivelmente confere mais dinâmica ao processo de veiculação de conteúdo.

A maioria das iniciativas são ações independentes, com foco exclusivo em veicular conteúdos de Paleontologia, e que atuam de forma isolada.

Nossa pesquisa indica a necessidade de estudos mais aprofundados sobre o tema, considerando a relevância e alcance das redes sociais e a importância de estratégias melhor focadas de divulgação científica.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos ao nosso orientador Felipe Alves Elias pelo auxílio na formatação do projeto e na condução da pesquisa. Também agradecemos ao nosso coorientador Carlos Eduardo Tolussi pelo suporte institucional ao desenvolvimento desse trabalho.

REFERÊNCIAS

1. ALBAGLI, Sarita. Divulgação científica: informação científica para a cidadania? *Ciência da Informação, Brasília*, v. 25, n. 3, p. 396-404, set./dez. 1996
2. ALMEIDA, GRAZIELA SEIBERT DE. ENSINO DE PALEONTOLOGIA ATRAVÉS DA UTILIZAÇÃO DE MEIO DIGITAL: UMA ABORDAGEM NÃO-FORMAL. *Caxias do Sul*, v. 1, f. 17, 2020. 17 p Trabalho de Conclusão de Curso (Ciências - Biologia) - Universidade de Caxias do Sul, Caxias do Sul, 2020. Disponível em: <https://repositorio.uces.br/xmlui/bitstream/handle/11338/6784/TCC%20Graziela%20Seibert%20de%20Almeida.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. Acesso em: 25 set. 2022.
3. ALMEIDA, Leonardo Ferreira; Zucon, Maria Helena; et al. ENSINO DE PALEONTOLOGIA: UMA ABORDAGEM NÃO-FORMAL NO LABORATÓRIO DE PALEONTOLOGIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE. Unicamp. Campinas, 2013. Disponível em: <https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/td/article/view/8637384/5103>. Acesso em: 3 out. 2022.
4. AMARAL, Luís Alfredo Martins do; SANTOS, Leonel Duarte dos. Presença na Internet das Juntas de Freguesia Portuguesas em 2006: Estudo sobre Local e Government em Portugal. *Azuarém*, v. 1, 2008. 393 p Trabalho de Conclusão de Curso (Engenharia) - Universidade do Minho, Azuarém, 2008. Disponível em: <file:///C:/Users/thigu/Downloads/EstudoJuntasFreguesia2006.pdf>. Acesso em: 5 dez. 2022.
5. CARNEIRO, Maria Helena da Silva. POR QUE DIVULGAR O CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO?. Blogspot. 2014. Disponível em: <http://divulgencia.blogspot.com/2014/09/por-que-divulgar-o-conhecimento.html>. Acesso em: 25 set. 2022.
6. CARVALHO, Ismar de Souza. Ed. 2000. *Paleontologia*. Rio de Janeiro: Editora Interciência.
7. CASSETTARI, Bruna de Oliveira. Paleontologia e evolução em revista popular de divulgação científica e suas implicações para o ensino de biologia. 2011. 1 CD-ROM. Trabalho de conclusão de curso (bacharelado - Ciências Biológicas) - Universidade Estadual Paulista, Instituto de Biociências de Botucatu, 2011. Disponível em: <http://hdl.handle.net/11449/118599>.
8. FRANÇA, Andressa de Almeida. Divulgação Científica no Brasil: espaços de interatividade na Web. *São Carlos*, v. 1, f. 136, 2015. 136 p Dissertação (Ciência, Tecnologia e Sociedade) - Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, 2015. Disponível em: <https://repositorio.ufscar.br/bitstream/handle/ufscar/7131/DissAAF.pdf?sequence=1>. Acesso em: 25 set. 2022.

9. FOERSTER TA, CHENG Y, LIU RW. Predicting intentions to practice COVID-19 preventative behaviors in the United States: A test of the risk perception attitude framework and the theory of normative social behavior. *Journal of Health Psychology*. 2022;27(12):2744-2762. doi:10.1177/13591053211057382
10. KOZINETS, Robert V. *Netnography: Redefined*. 2 ed. London: SAGE, v. 1, 2010. 297 p. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/267922181_Netnography_Doing_Ethnographic_Research_Online. Acesso em: 5 dez. 2022.
11. MARTINE, Ariel Milani; BRANCO, Fresia Ricardi; et al. DESCRIÇÃO DOS MÉTODOS PALEOARTÍSTICOS PARA RECONSTRUÇÕES DE ANIMAIS E VEGETAIS FÓSSEIS. Universidade Estadual de Campinas. São Paulo, 2017, p. 101-111. Disponível em: https://www.ige.unicamp.br/terraedidatica/v13_2/PDF13_2/TD173-3.pdf. Acesso em: 03 out. 2022.
12. MASSARANI, Luisa; MOREIRA, Ildu de Castro. A divulgação científica no Rio de Janeiro: Um passeio histórico e o contexto atual. *Revista Rio de Janeiro*, Rio de Janeiro, v. 11, p. 38-69, set-dez 2003. Disponível em: http://www.forumrio.uerj.br/documentos/revista_11/11-Massarani.pdf. Acesso em: 5 dez. 2022.
13. MOREIRA, Ildu de Castro; MASSARANI, Luisa. ASPECTOS HISTÓRICOS DA DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA NO BRASIL. Universidade de São Paulo. São Paulo, 2017. 23 p. Disponível em: https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/3953920/mod_resource/content/1/ASPECTOS%20HISTÓRICOS%20DA%20DIVULGAÇÃO%20CIENTÍFICA%20NO%20BRASIL.pdf. Acesso em: 25 set. 2022.
14. PARMÉRA, Thaís de Castro Cunha; ANDRADE, Lucienne. O USO DA DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA NA SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO. Plataforma Espaço Digital. 2015. 6 p. Disponível em: https://www.editorarealize.com.br/editora/anais/ceduce/2015/TRABALHO_EV047_MD4_SA6_ID1058_03052015234211.pdf. Acesso em: 25 set. 2022.
15. PEREIRA, Arthur Albuquerque; BARROS, José Deomar de Souza. PALEOARTISTAS POR UM DIA: O USO DE OFICINA PEDAGÓGICA NA COMPREENSÃO DA MEGAFauna E IMPACTO ANTRÓPICO. Conapesc, 2020. Disponível em: https://www.editorarealize.com.br/editora/anais/conapesc/2020/TRABALHO_EV138_MD1_SA27_ID963_09102020125601.pdf. Acesso em: 03 out. 2022.
16. PORTO, Cristiane de Magalhães; MORAES, Danilo de Almeida. Divulgação científica independente na internet como fomentadora de uma cultura científica no Brasil. Scielo. Salvador. 19 p. Disponível em: <https://books.scielo.org/id/68/pdf/porto-9788523209124-05.pdf>. Acesso em: 5 dez. 2022.
17. PINHEIRO, L.V.R. Comunidades científicas e infraestrutura tecnológica no Brasil para uso de recursos eletrônicos de comunicação e informação na pesquisa.

- Ciência da Informação, v.32,n.3, p.62-73, 2003.
18. PINHEIRO, Lena Vania Ribeiro; VALÉRIO, Palmira Moriconi; SILVA, Márcia Rocha da. **MARCOS HISTÓRICOS E POLÍTICOS DA DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA NO BRASIL.** Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Brasil, 2009, p. 257-287. Disponível em: 15 <https://livroaberto.ibict.br/bitstream/1/761/1/desafios%20do%20impresso%20ao%20digital.pdf#page=258>. Acesso em: 25 set. 2022.
19. ROCHA, P. J.; MONTARDO, S. P. **Netnografia: incursões metodológicas na cibercultura.** E-Compós, [S. l.], v. 4, 2005. DOI: 10.30962/ec.55. Disponível em: <https://www.e-compos.org.br/e-compos/article/view/55>. Acesso em: 9 dez. 2022.
20. RODRIGUES, S. C.; SIMÕES, M. G.; PIRES-DOMINGUES, R. A. **Viés Analítico em Estudos Tafonômicos com Macroinvertebrados: Implicações (Paleo)Ambientais e (Paleo)Ecológicas .** Geologia USP. Série Científica, [S. l.], v. 9, n. 1, p. 101-114, 2009. DOI: 10.5327/Z1519-874X2009000100007. Disponível em: <https://www.revistas.usp.br/guspsc/article/view/27459>. Acesso em: 5 dez. 2022.
21. SILVA, Carlos Marques. **TEMAS DE PALEONTOLOGIA.** Lisboa, 2008. Disponível em: <https://webpages.ciencias.ulisboa.pt/~cmsilva/Paleotemas/Indexpal.htm>. Acesso em: 03 out. 2022.
22. SIMÕES, Débora de Souza et al. **Para Além das Portas e Janelas: O Caso do Museu de Arqueologia e Paleontologia de Araraquara (SP).** Cadernos de Pesquisa do CDHIS. Araraquara, 2020. 27 p. Disponível em:
- https://www.academia.edu/53973875/Para_Além_das_Portas_e_Janelas. Acesso em: 5 dez. 2022.
23. SÁ, Antônio Lopes. **Teoria da Contabilidade.** 3 ed. São Paulo: Atlas, 2002. 448 p.
24. SOARES, Jade Cristine. **AS REDES SOCIAIS COMO VEÍCULOS DE DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA PARA ESTUDANTES DE ENSINO MÉDIO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO.** Universidade de Brasília Instituto de Ciências Biológicas. Brasília, 2021. Disponível em: https://bdm.unb.br/bitstream/10483/29933/1/2021_JadeCristineSoares_tcc.pdf. Acesso em: 03 out. 2022.
25. TOMAÉL, Maria Inês; MARTELETO, Regina Maria. **REDES SOCIAIS: posições dos atores no fluxo da informação.** brapci. Florianópolis, 2005, p. 75-91. Disponível em: <https://brapci.inf.br/index.php/res/download/96168>. Acesso em: 25 set. 2022.
26. VICENTE, Natalí Ilza; CORRÊA, Elisa Cristina Delfini; SENA, Tito. **A DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA EM REDES SOCIAIS NA INTERNET: PROPOSTA DE METODOLOGIA DE ANÁLISE NETNOGRÁFICA.** UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - UFPB. Paraíba, 2015. 20 p. Disponível em: <http://www.ufpb.br/evento/index.php/enancib2015/enancib2015/paper/viewFile/2853/1160>. Acesso em: 25 set. 2022.